

ИСТОРИЯ

УДК 39: 94 (575.4)

DOI : 10.5281/zenodo.17720387

EDN: YIWORB

ЗАКАСПИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ ГЛАЗАМИ ИТАЛЬЯНСКОГО ПРИНЦА

© 2025 С. Дж. Атдаев

Институт Истории и археологии АН Туркменистана

В статье описывается поездка итальянского принца Виктора Эммануила III по Закаспийской области в 1890 г. Описана, организованная администрацией Закаспийской области и Туркестанского генерал-губернаторства, вся процедура встречи почетного европейского гостя. Указаны исторические лица, задействованные в этом мероприятии. Представленные материалы прессы той поры, позволяют визуально прочувствовать атмосферу той исторической поры.

Ключевые слова: Закаспийская область, Закаспийская железная дорога, принц Италии, российские чиновники, туркменские ханы.

*Край от мира удаленный,
Принц наследный посетил,
Красоту, беспечность жизни,
Ветер вольный ощутил.
С.А.*

Представленная на рассмотрение работа посвящена поездке наследного принца Италии Виктора Эммануила III (1869–1947) в Закаспийскую область, предпринятой им в 1890 г. Целью данной работы явилось стремление автора представить осуществленные преобразования в регионе, и показать новый облик Закаспийской области, которые удалось увидеть гостю с момента полного присоединения туркменских земель к Российской империи в 1885 г. К 1890 г. в этих землях уже просматривались элементы мирной жизни, и быт туркменских сел в наступивших новых реалиях.

Российская империя, после последних территориальных приобретений на южных рубежах своих границ в XIX в., старалась вписать эти области в привычные для себя административно-правовые рамки регулирования. С момента преобразования Туркестанской области 11 июля 1867 г. в Туркестанское генерал-губернаторство, начинаются предприниматься меры по созданию имиджа данного региона как мирного и современного центра в Средней Азии. Особенно много в этом направлении было сделано первым генерал-губернатором Туркестана генерал-адъютантом Константином Петровичем Кауфманом (14.07.1867 – 04.05.1882). Он проводил масштабную коммуникационную политику, целью которой было формирование достойного образа Туркестана в глазах органов центральной власти и общественности, а также для представителей туркестанской администрации и местного населения. Для решения этой задачи организовывались разнотематические выставки как в России, так и в Европе. На этих выставках были широко представлены: экспозиция «туркестанских» картин художника В.В. Верещагина, подготовлен многотомный «Туркестанский альбом» и

составлен сборник «Русский Туркестан». Издается еженедельная газета «Туркестанские ведомости», где публикуются официальные материалы, а также новости культуры и экономики. Стремясь усилить привлекательность края, К.П. фон Кауфман уделяет внимание привлечению в край ученых, содействуя реализации их исследовательских проектов. В крае открываются театры, музеи и публичные библиотеки [4, с. 40-42].

Правопреемники Кауфмана продолжили его политику, и к 1880-м гг. Туркестан стал весьма привлекательным для российских и иностранных предпринимателей, путешественников и ученых. Реализация поставленных задач ускорила с прокладкой новых железных дорог, соединивших центральную часть России с ее новыми владениями. В 1886 г. Закаспийская железная дорога достигла берегов Амударьи, а в 1888 г. был запущен первый рейс до Самарканда. Многие журналисты, фотографы и просто любопытствующие из России, Европы и Америки пытались проехать этим путем, и запечатлеть ранее не изведанный для них Туркестанский край. Среди европейских посетителей оказался, и наследный принц Италии Виктор Эммануил III, представитель знатнейшего французского рода Савуа.

Впервые о поездке итальянского принца писала С. Горшенина. Следующая работа статья на эту тему была предпринята С.А. Асановой. Обе эти статьи говорят о нахождении гостя на территории Бухарского эмирата [1; 2]. Пребыванию принца на территории Закаспийского края посвящена публицистическая работа Д.С. Аннаорова [3]. Мы, в свою очередь, дополнили этот исторический эпизод данными взятыми из газет и журналов того времени, что намного обогатило источниковедческую базу рассматриваемой темы. О нахождении Принца в Закаспийской области в общих чертах сообщала газета «Закаспийское обозрение» [5], однако более точно и детально об этом событии повествуют газеты «Русский Инвалид», «Кавказ», а также журнал «Нива».

Рис. 1. Принц Неаполитанский

В поездке по Закаспийской области принца сопровождали ближайшие друзья: генерал-адъютант короля граф Морро ди Лавриано, адъютант принца майор Катанео, доктор Бокка, капитан Мальцев (Мальвецци), семь человек прислуги [2, с. 36]. Газета «Русский Инвалид» писала о том, что 5 апреля 1890 г. в час дня на пароходе «Князь Баратинский» из Баку на туркменский берег Каспийского моря прибыл наследный принц итальянского престола со своей свитой. От русского правительства принца сопровождали генерального штаба полковник Н.И. Закржевский и чиновник особых поручений при главноначальствующем Кавказа действительный статский советник М.П. Гаккель [6]. Первым пунктом прибытия гостей явился порт Узун-Ада. По причине отсутствия руководителя строительства Закаспийской железной дороги генерала М.Н. Анненкова его замещал полковник М.С. Андреев (с 1885 по 1891 гг. – командир 2-го Закаспийского железнодорожного батальона), который далее сопровождал принца до Самарканда и обратно в Узун-Ада [3]. Осмотрев в подробности порт Узун-Ада, принц выехал в 3 часа дня с экстренным поездом в Ашхабад [6].

В Ашхабад поезд прибыл 6 апреля. На вокзале гостей принял генерал-лейтенант А.В. Комаров и группа местных жителей (А.В. Комаров, назначенный начальником Закаспийской области 22 марта 1883 г. сдал свои полномочия 27 марта 1890 г. Временным начальником области был назначен генерал-майор Фишер фон Альбах. Позже начальником области был утвержден А.Н. Куропаткин (с весны 1890 г. по 1 января 1898 г. – С.А.). Принц осмотрел город, памятник героям, павшим под Гёк-депе, и четыре орудия, захваченные у афганцев под Кушкой в 1885 г. Днем в 3 часа принц присутствовал на маневре, в котором участвовали закаспийские стрелковые батальоны, артиллерия, казаки и сотня туркменской конной милиции. В ауле Кёши, под Ашхабадом, гости посетили кибитки и казармы туркменской туземной милиции. В саду, сидя на ковре, принц слушал музыку и пение текинцев, смотрел стрельбу мальчиков из лука и джигитовку текинских всадников. В 8 часов вечера, гость продолжил свое путешествие [7].

Утром 7 апреля гости прибыли в Теджен, где гостей встретил начальник Тедженского округа, подполковник милиции Махтум-Кули-хан (1854–1923). Здесь состоялась установка на каменный устой массивной железной сорокасаженной фермы для вновь строящегося железнодорожного моста через реку Теджен. Затем для принца была организована охота на диких кабанов [8].

В Мерв поезд прибыл 9-го апреля. Гости встретили временно управляющий мервским округом начальник гарнизона и местная публика. На станции его высочеству были представлены мервские ханы «Векильского, Бекского, Сычмазского и Бахшинского родов в богатых восточных нарядах» [9]. Под мервскими ханами следует понимать следующих лиц: Сары-хан – текинское колено Багши; Майлы-хан – колено Сычмаз; Юсуп-хан – колено Векиль; Мурат-хан – колено Бег.

Были организованы маневры, которыми командовал полковник Н.П. Линевиц (с 1885 по 1895 гг. начальник 2-й Закаспийской стрелковой бригады). Перед взорами гостей предстала крепость Говшут-хан-гала. Рядом строился новый русский город [3]. Далее было посещение Байрам-Али. Здесь расположилось управление Мургабского Государева имения. Газеты писали, что осмотрев весь новый русский Мерв, принц со свитой направился на осмотр древних развалин [9; 10]. Здесь гости с интересом осмотрели памятники Древнего Мерва и посетили мавзолей сельджукского правителя Султана Санджара (1118–1153). Далее была организована встреча со знаменитой мервской ханшей Гюль-Джемал (1838–1919). Гости были приняты в большом

кирпичном доме, обустроенного на европейский манер. За чаем принц беседовал с ханшей и любовался чудными коврами [3].

Вскоре поезд уже мчался в сторону Чарджоу (современный Туркменабат). О том, что принц Неаполитанский собирается посетить владения бухарского эмира Абдулахада (Сейид Абд ал-Ахад Бахадур-хан – время правления 1885–1910), в Туркестанском крае было известно в начале марта 1890 г. Получивший это известие Туркестанский генерал-губернатор А.Б. Вревский (с 28 октября 1889 по 17 марта 1898 года) поручает назначить доверенным лицом управляющего политическим агентством в Бухаре В.О. Клемма, который встретил принца в Чарджоу [2, с. 35]. Пресса сообщала, что принц прибыл в Чарджоу 9-го апреля. За семь верст до русского поселка Новый Чарджоу принц был встречен беком (Мир-Хайдар-бек-бий – бек Чарджоу с 1888 по 1902 гг.). После дастархана в 2 часа дня принц прибыл на ст. Аму-Дарья в русском Чарджоу, где был встречен военными, чиновниками и местными должностными лицами. Принц присутствовал на игре (байга), потом проехал по мосту через Аму-Дарью на дрезине и на пароходе «Царица» сделал прогулку по реке. 10-го апреля он прибыл на ст. Бухара, где его встретили российский временно управляющий политическим агентством Клемм (будущий российский дипломат Василий (Вильгельм) Оскарович фон Клемм (1861–1938), а также бухарские лица с великим визирем во главе. Затем принц отправился в столицу бухарского эмира. 11-го апреля гость осматривал город и его достопримечательности [11].

Газета «Русский Инвалид» сообщала, что 12-го апреля утром принц достиг Самарканда. На станции его встретили представители русского и местного населения, во главе с начальником самаркандской области. В течение 3 дней были осмотрены древности города и окрестности. 14-го апреля в 2 часа дня принц отбыл с экстренным поездом из Самарканда в обратный путь через Узун-Ада [12].

15 апреля в 4 часа утра Клемм выехал на станцию в Бухаре, чтобы встретить приезжающего из Самарканда принца, и сопроводить его до Чарджоу. В Чарджоу принц проехал в дом генерал-лейтенанта Анненкова, где встретился с местными начальствующими лицами и офицерами гарнизона. Вслед за этим поезд двинулся в Мерв [2, с. 40]. 16 апреля Экстренный поезд с принцем прибыл на туркменскую ст. Кахка, где ему поднесли несколько экземпляров огромных закаспийских ящериц [13]. Позже принц присутствовал на ученьях артиллерийской конной батареи Кубанского казачьего войска [14].

Не доезжая 12-ти верст до Ашхабада, принц остановился на полустанции Аннау, откуда в экипаже со свитой отправился к развалинам Аннауской мечети. В два часа дня принц прибыл на ст. Ашхабад, где его встретили генерал-лейтенант Комаров, временный начальник области генерал Фишер фон Альбах и избранная публика. Генерал Комаров поднес его высочеству 75 фотографических снимков собственной работы, небольшую археологическую коллекцию и шкуру тигра [13, 14].

Информация о нахождении принца в закаспийском крае встречается в книге Берты Кеннеди «Путешествие в Хорасан и Центральную Азию», которая была написана на основе ее поездки вместе со супругом Робертом Дж. Кеннеди. Супружеская пара проделала путь из иранского города Мешхед в туркменский Душак и оттуда по Закаспийской железной дороге в Мерв, Бухару и Самарканд. Обратный путь следовал в Ашхабад, каспийский порт Узун-Ада, далее в персидский порт Мешхеде-Сер (современный Бабольсер) и обратно в Тегеран.

После посещения Самарканда супруги Кеннеди отправляются в обратный путь. В Бухаре они знакомятся с Клеммом. Позже он ехал с ними в одном вагоне при

возвращении в Чарджоу. В Чарджоу он направлялся для принятия мер к прибытию наследника итальянского трона принца Неаполитанского [15, р. 75].

В Ашхабаде Кеннеди стали свидетелями прибытия принца, молодого человека 22 лет. Гость был принят генерал-лейтенантом А.В. Комаровым. Во второй половине дня для принца было организовано представление, имитирующее штурм крепости Гёк-Тепе. Российские войска состояли из двух батальонов снайперов, казачьей кавалерии, артиллерии и туркменской конной милиции. Объектом атаки было туркменское село Кёши, в 3 км от Ашхабада (то есть, описывается сценарий разыгранный при первом посещении принцем Ашхабада 6 апреля, и приведенный нами выше в данном тексте – С.А.) [15, р. 80-82]. В Гёк-депе остановка была посвящена осмотру крепости [3]. Далее принц выехал в Узун-Ада, откуда 17 апреля отбыл пароходом «Император Александр Третий» в Баку [13; 14, с. 459].

После окончательного включения туркменских земель в 1885 г. сферу влияния России, и в особенности после прокладки Закаспийской железной дороги до Самарканда в 1888 г., началась организация ознакомительных поездок в Закаспийскую область и далее в Туркестанское генерал-губернаторство. Представители элиты, писатели, журналисты, фотографы и просто любопытствующие из России и европейских стран знакомились с новым мирным бытом этого, до конца еще не изученного восточного региона. Среди них оказался, и наследный принц итальянского престола Виктор Эммануил III. При посредничестве властей и администрации Закаспийского области, он близко ознакомился с жизнью и бытом туркмен. Он встречался с туркменскими ханами и остался очень довольным своей поездкой, уезжая из этого удивительного края с богатым багажом приятных и теплых впечатлений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Горшенина С. Он хотел сохранить инкогнито / С. Горшенина // Звезда Востока. – Ташкент: Укитувчи, 2002. – №2. – С. 177-179.
2. Асанова С.А. Первый царственный гость эмира бухарского, или Как принц Неаполитанский путешествовал в Самарканд / С.А. Асанова // Кунсткамера. – 2023. – №3(21). – С. 33–42. DOI: 10.31250/2618-8619-2023-3(21)-33-42.
3. Аннаоразов Д.С. Путешествие итальянского принца по туркменской земле [Электронный ресурс] / Д.С. Аннаоразов. – URL: <https://www.infoabad.com/2119-puteshestvie-italjanskogo-princa-po-turkmenskoi-zemle.html> (дата обращения 21.07.2025).
4. Почекаев Р.Ю. Исторический опыт формирования имиджа региона (на примере Туркестанского края конца 1860-х - начала 1880-х гг.) // Российская пирология-7: тренды и драйверы. Сборник научных трудов в честь профессора К. А. Ивановой. – Санкт-Петербург, 2018. – С. 39-43.
5. Путешествие принца Неаполитанского в Среднюю Азию // Закаспийское обозрение. – 1902. – 9 июля. № 190.
6. Русский Инвалид. – 1890. – №74. 7 апреля.
7. Русский Инвалид. – 1890. – №75. 8 апреля.
8. Русский Инвалид. – 1890. – №76. 10 апреля.
9. Русский Инвалид. – 1890. – №77. 11 апреля.
10. Кавказ. – 1890. – №93. 11 апреля.
11. Русский Инвалид. – 1890. – №80. 14 апреля.
12. Русский Инвалид. – 1890. – №81. 15 апреля.
13. Русский Инвалид. – 1890. – №83. 18 апреля.
14. Разные известия. Придворные известия // Нива. – 1890. – №17. – С. 458-459.
15. A journey in Khorasan and Central Asia. March and April 1890. – London: Hatchards, Piccadilly, 1990. – 101 p.

Поступила в редакцию 12.08.2025 г.

THE TRASCASPIAN REGION THROUGH THE EYES OF AN ITALIAN PRINCE

S.J. Atdaev

The article describes the trip of the Italian prince Victor Emmanuel III to the Transcaspiian region in 190. The entire procedure for meeting the honorable European guest, organized by the administration of the Transcaspiian region and the Turkestan Governorate General, is described. The historical figures involved in this event are indicated. The presented press materials of that time allow you to visually feel the atmosphere of that historical period.

Key words: Transcaspiian region, Transcaspiian railway, prince of Italy, Russian officials, Turkmen khans.

Атдаев Сердар Джумаевич
кандидат исторических наук,
ведущий научный сотрудник,
Институт истории и археологии
АН Туркменистана, Ашхабад, Туркменистан.
E-mail: serdar63atdayev@gmail.com

Atdayev Serdar Jumaevich
candidate of historical sciences,
leading researcher,
Institute of History and Archeology of the Academy of
Sciences of Turkmenistan, Ashgabat, Turkmenistan.
E-mail: serdar63atdayev@gmail.com